
EDUCAÇÃO POTIGUARA ATRAVÉS DO ETNOTURISMO: 'ITU'

DOI: 10.5281/zenodo.16812100

Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão ¹

¹ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: professormatfalcao@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5112150472932725>

Josivânio Antônio Souza da Silva ²

² Ecologia – Universidade Federal da Paraíba

josivaniopotiguara10@gmail.com

Denilson Lima Targino ³

³ Matemática – Universidade Federal da Paraíba

denilsonlimatargino@gmail.com

Davi Elias dos Santos ⁴

⁴ Matemática – Universidade Federal da Paraíba

edavi3158@gmail.com

Junior Oliveira dos Santos ⁵

⁵ Matemática – Universidade Federal da Paraíba

junior20049nn@gmail.com

Carlos Alberto Gomes de Almeida ⁶

⁶ Universidade Federal da Paraíba

cviniro@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1590279175065519>

José Elias dos Santos Filho ⁷

⁷ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: jose.elias@academico.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9659665099388403>

Marcos André José Valcacio ⁸

⁸ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: marcos@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3768913955592354>

AT12: Educação Ambiental e Sustentabilidade

RESUMO:

Este estudo analisa o roteiro etnoecológico-cultural Itu, desenvolvido na comunidade Potiguara na Aldeia Monte-Mor (PB), como ferramenta de sustentabilidade e valorização dos saberes tradicionais indígenas. O objetivo é compreender de que forma o etnoturismo, articulando

práticas imersivas e pedagógicas, pode fortalecer identidades indígenas, combater estigmas culturais e promover a conservação ambiental a partir da educação não formal. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de natureza básica, com abordagem qualitativa, objetivos exploratórios e procedimentos etnográficos para estudo de caso com revisão bibliográfica em 27 obras de 2002 a 2025. A imersão é em ambiente Potiguara. Os resultados revelam que o roteiro Itu propicia uma mediação intercultural baseada na reverência ao sagrado, nas práticas ambientais sustentáveis e na valorização de mitologias e conhecimentos tradicionais. Elementos como orações em tupi, rituais de purificação com ervas nativas, observação de bioindicadores e ensinamentos sobre fauna, flora e cosmologias indígenas são integrados à experiência turística, promovendo educação ambiental crítica. Os turistas relataram impactos significativos em suas percepções sobre o meio ambiente e a cultura indígena. Foi conclusivo que o roteiro Itu constitui uma estratégia eficaz de educação ambiental e de combate ao preconceito. Seus protocolos podem inspirar programas de extensão universitária e servir de modelo replicável para outras comunidades indígenas. Apesar das limitações do estudo de caso único, os achados reforçam o potencial do etnoturismo como prática pedagógica e agente de transformação sociocultural e ecológica.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Potiguara; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo analisar o roteiro etnoecológico-cultural ‘Itu’, desenvolvido pela comunidade Potiguara na Aldeia Monte-Mor, como ferramenta de turismo sustentável capaz de promover a valorização dos saberes tradicionais e a conservação ambiental. A investigação centra-se em compreender de que forma as práticas imersivas e pedagógicas do etnoturismo se articulam para fortalecer identidades indígenas, combater estigmas culturais e oferecer aprendizagens significativas aos visitantes não indígenas, ampliando o alcance das epistemologias originárias para além dos contextos locais.

A relevância desta pesquisa para a comunidade acadêmica reside na lacuna existente entre estudos de turismo cultural e programas de educação ambiental voltados à sustentabilidade. Embora a literatura aponte o potencial do turismo de base comunitária para gerar benefícios socioeconômicos, são ainda escassas as análises que considerem de forma integrada os aspectos ecológicos, ritualísticos e educativos de roteiros etnoturísticos indígenas.

Ao investigar o ‘Itu’ como modelo de mediação intercultural, o trabalho propõe contributos metodológicos que podem subsidiar programas de extensão universitária e inspirar futuras pesquisas em contextos escolares. Logo, este estudo se conecta à linha de pesquisa “Educação Ambiental e Sustentabilidade” por enfatizar a dimensão formativa do etnoturismo como estratégia de educação não formal. O roteiro ‘Itu’ também promove a sensibilização para a importância da conservação dos ecossistemas locais e visa conscientizar contra racismos e

preconceitos. Essa articulação entre saberes tradicionais e educação ambiental fortalece a compreensão crítica dos visitantes sobre processos de degradação ambiental e estimula atitudes pró-sustentáveis, alinhando-se aos princípios de uma pedagogia ecológica que visa a transformação social no respeito as biodiversidades e a reafirmação da sabedoria indígena que defende modos de vida em equilíbrio com a natureza.

2. METODOLOGIA

Para poder alcançar o objetivo da pesquisa, que é analisar o roteiro ecológico-cultural Itu como ferramenta de turismo sustentável para a valorização cultural e a conservação ambiental, foi necessário efetivar uma pesquisa básica, quanto a sua natureza; qualitativa, quanto a sua abordagem; exploratória quanto a seus objetivos e, por fim, etnográfica, estudo de caso e bibliográfica quanto a seus procedimentos.

A pesquisa é de natureza ‘básica’ porque, segundo ensina Moreira (2004, p.2) “[...] É produção de conhecimentos sobre educação em ciências; busca de respostas a perguntas sobre ensino, aprendizagem, currículo e contexto educativo em ciências [...]”. No contexto do estudo, o ensino de ciências ecológicas e ciências humanas, como forma de explicar aos não indígenas valores como preservação ambiental, subsistência, ecologia, tradição, espiritualidade, entre outros valores étnico-Potiguara.

Por sua vez, para Gil (2008), uma pesquisa é dita qualitativa quando a pesquisa considera o contexto e dados não quantitativos, ou numéricos, propriamente em si, são o foco da pesquisa. Essa possibilidade de aferir, qualitativamente um caso em estudo, oferece espaço para ouvir as subjetividades dos colaboradores da pesquisa. No presente estudo, registrar as perspectivas do público turista que frequenta o Roteiro ‘Itu’. A adaptação dos enunciados narrados no roteiro a depender de qual perfil de turista está se visitando a ecologia Potiguara.

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória. Para Gil (2002, p. 41), uma pesquisa é exploratória quando “[...] proporciona maior familiaridade com o problema”, com vistas a “[...] torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. Pode-se dizer que pesquisas desse tipo têm como objetivo principal o aprimoramento de pesquisas futuras, devido ao teste de hipótese explorada. No ensejo do presente estudo, explorar o roteiro ecológico ‘Itu’ com fins de averiguar o impacto da experiência para os Turistas e para a comunidade Potiguara. A análise dessa hipótese explorada poderá ser resposta a problemática da pesquisa, já citada no capítulo 1, caracterizando o estudo como pesquisa como exploratória. Ou seja, a publicização da análise

do roteiro 'Itu' pode ser um divulgador dos saberes Potiguara para informar a comunidade acadêmica sobre a ecologia indígena e ajudar no fortalecimento das identidades originárias para além dos espectros locais.

Por fim, quanto aos procedimentos, a pesquisa adotou a 'etnografia', o 'estudo de caso' com 'revisão bibliográfica'. O procedimento é etnográfico, segundo Ataídes, De Oliveira e De Freitas Silva (2021), é útil quando o pesquisador vive junto à comunidade que está pesquisando. Nesse caso, o pesquisador participa das atividades sociais ao mesmo tempo que as observa e registra. Para os autores supracitado, o intuito da etnografia, nesse caso, é acessar e proporcionar acesso ao ponto de vista dos membros da comunidade, expressando com propriedade de vivência, suas categorias de significado e práticas simbólicas. O mesmo raciocínio pode ser encontrado em Hammersley e Atkinson (2022). Logo, no presente estudo, a etnografia vem de que o próprio pesquisador do estudo pertence a etnia Potiguara, foi uma das pessoas que abriu a trilha para o roteiro etnoturista 'Itu' e é o propagador dos valores originários para o público não indígena que vem visitar a ecologia Potiguara.

Quanto aos procedimentos adotarem características de 'Estudo de Caso', para Gil (2002, p. 54) uma pesquisa é deste tipo quando "[...] consiste no estudo profundo [...] de um [...] objeto, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento". Logo, para o presente estudo, a verificação do caso de um roteiro etnoturista, para um público específico de não indígenas, com fins de averiguar qual a opinião deles sobre os valores imateriais Potiguara. A sondagem do impacto do roteiro ao público que o consome será analisada como parte da resposta a problemática da pesquisa.

Por fim, também é um estudo bibliográfico, cujo procedimento se fundamenta na análise de fontes teóricas, como livros, artigos, teses, dissertações, etc, organizadas de forma sistemática com fins de construir um referencial teórico consistente para um tema específico, conforme explica Gil (2008). No caso do presente estudo, uma literatura que fale sobre o que é o Etnoturismo Potiguara pautado no roteiro ecológico e cultural 'Itu'. Para tanto, essa peça cita 27 obras de 26 autores, datados entre 2002 e 2025. Dados teóricos provindos dessa revisão serviram para embasar, expor e inserir um debate sobre Etnoecologia, Etnoturismo, Sustentabilidade, Identidade e Potiguara.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Cachoeira do Correntino é uma cachoeira, que em Tupi, se chama 'Itu'. Ela está

localizada na Aldeia Monte-Mor, na Reserva Ecológica da Mata do Rio Vermelho, que ainda está em disputa para ser tornar área protegida.

A imersão cultura que os povos originários da etnia Potiguara ensinam durante o turismo perpassam por admirar a natureza enquanto escutam os valores cosmológicos e as preocupações ambientais que os indígenas possuem sobre a ecologia e o meio ambiente. No início da experiência, há uma reivindicação de que todos peçam ‘licença’ a Mãe Natureza. Conscientizando-os de que, para os Potiguara, a Natureza é um espaço sagrado. Essa ‘licença’ pode ser alguma reverência a natureza, pode ser uma frase simples como “com licença”, realizar um ‘pensamento de respeito’ ao ambiente sagrado, ou ainda, efetuar um toque respeitoso, em silêncio, em alguma árvore. Ou seja, uma certa responsabilidade afetiva ecológica com o meio ambiente.

Na turma de turistas de junho de 2025, por exemplo, foi realizada uma oração, antes de entrar na Mata. Era a oração do ‘Pai nosso’ e ela foi ensinada, tanto em português brasileiro, como em Tupi.

Eis a descrição da prece:

Pai nosso que estas nos céus / (Oré r-ub, ybak-y-pe t-ekó-ar)
Santificado seja o teu nome / (i moeté-pyr-amo nde r-era t'o-ikó)
Venha nós o teu reino / (T'o-ur ride Reinó)
Seja feita a tua vontade / (T'o-nhe-monhang nde r-emimotara)
Assim na terra como no céu / (yby-pe, ybak-y-pe i hhe-minhaga tabé)
O pão nosso de cada dia nos dá hoje / (Oré r-emi-u, 'ara-îabi'õ-duara, e-î-me'eng kori orébe)
Perdoa as nossas dívidas / (Nde nhyrö oré angaipaba r-esé orébe)
Assim como nós perdoamos os nossos devedores / (oré r-erekó-memûa-sara supe oré nhyro fabé)
E não nos deixes cair em tentação / (Oré mo'ar-ukar ume lepé tentação pupé)
Mas livra-nos do mal / (oré pysyrö-te îepé mba'e-aíba suí)
Pois teu é o reino / (Nde reino r-eme)
O poder e a glória / (t-ekatu t-ausubara abé)
Para todo o sempre amém / (Opá koti iepi amem)

Quando se profere uma oração cristã, por exemplo, o “Pai Nosso”, traduzida em Tupi, desmistifica-se a narrativa de que os indígenas não respeitam o Jesus ou o Deus cristão. Isso porque, entre os Potiguara, a figura de Deus é referida tanto como “Deus” quanto como “Tupã”. O preconceito indígena provindo de racismo religioso é um vetor presente na convivência Potiguara com não indígenas. Da Silva e Da Silva (2024) enuncia os escores de violência

provindo, ou de desinformação ou de racismo religioso, que povos originários sofrem. No caso do roteiro, espera-se que os turistas entendam que os Potiguara tem liberdade religiosa inclusive para serem cristãos, mas nada impede deles serem cristãos a maneira deles, seja orando ou rezando em Tupi, seja chamando Deus de Tupã, entre outras customizações a suas origens e suas visões de mundo. Isso quebra estigmas e reforça a legitimidade da fé indígena em múltiplas dimensões simbólicas.

Após a reverência a Mãe Natureza, explica-se sobre o comportamento, coletivo e individual, quando houver contato com a natureza durante o trajeto. Feito isso, faz-se um ritual de jogar ‘água’ do tipo ‘banho de cheiro’ composto de uma mistura água com plantas do tipo colônia, erva cidreira, arruda ou alfazema. O objetivo dessa infusão é purificar e limpar as pessoas, para que elas abandonem o estresse do dia a dia e auxiliem na imersão e conexão com a natureza.

O alecrim, cientificamente chamado de *Salvia rosmarinus* é um arbusto perene da família *Lamiaceae*. Seus ramos são lenhosos na base, repletos de folhas robustas e sempre-verdes, em forma de agulha, providas de glândulas ricas em óleo essencial. Essas glândulas conferem o aroma característico do alecrim, usado na culinária, na fitoterapia e na aromaterapia, sendo ainda estudado por suas propriedades antioxidantes e estimulantes da circulação sanguínea, conforme ensina Da Conceição Fernandes (2024). O alecrim pode ser encontrado em terras Potiguara.

Já a erva-cidreira-brasileira pertence à família *Verbenaceae*, é um arbusto rústico e perene, que pode alcançar até dois metros de altura. Suas folhas opostas têm formato de elipse e exalam um aroma canforado quando amassadas. As pequenas inflorescências brilhantes, em tons que vão do branco ao rosa e lilás, atraem polinizadores ao longo do ano. A Erva-cidreira é dotada de uma composição química rica em monoterpenos, como linalol, citral e 1,8-cineol, é tradicionalmente usada como calmante, antiespasmódico e digestivo, conforme registra Dos Santos (2024). A Erva Cidreira também existe em terras Potiguara.

Por sua vez, a Arruda, cujo nome científico é *Ruta graveolens*, é um subarbusto da família *Rutaceae*. Alcança cerca de um metro de altura, com folhas compostas, glaucas, flores pequenas de cor amarela. Possui alto teor de óleos essenciais de odor forte e amargo, que estão associados a propriedades medicinais, desde uso calmante até repelência, mas também são responsáveis pela sua toxicidade e uso cauteloso, especialmente por benzedeiros em práticas populares. Mais informações podem ser lidas nos estudos de Junior (2021). O Arruda também existe em terras Potiguara.

Por fim, a alfazema, ou *Lavandula angustifolia*, pertence também à família *Lamiaceae* e é um arbusto compacto, que atinge até oitenta centímetros. Suas folhas são estreitas, lineares e apresentam tonalidade verde-acinzentada, enquanto suas inflorescências aparecem em espigas densas de flores azul-violeta ou lilás e exalam aroma suave e floral. A espécie é muito valorizada por suas ações relaxantes, analgésicas, antissépticas e calmantes, amplamente utilizadas na aromaterapia, indústria cosmética e fitoterapia, além de atuar como repelente natural e auxiliar no tratamento de insônia e ansiedade, conforme esta em literatura sobre autoria de De Souza Diniz (2022). A alfazema pode ser encontrada em terras Potiguara.

Depois do banho de cheiro, é feito uma defumação. O Estudo de Pereira (2023) detalha o processo de defumação em contextos curativos. No contexto do Roteiro 'Itu' a defumação é feita com Erva Cidreira e Alecrim. É utilizado um cachimbo de Jurema de sete pontas, que costuma ser chamado de Xanduca.

Após a purificação, por meio da oração, banho de cheiro e defumação, é solicitado que os visitantes formem uma fila indiana com os guias turísticos posicionando-se nas extremidades da fila, a extremidade superior e inferior. Realiza-se uma caminhada de um quilometro mata adentro, o que costuma ser efetuada em vinte minutos. O primeiro ponto de parada é no 'Cipó do Fogo'. Uma vez no 'Cipó do Fogo' é explicado a história local do cipó, que era ensinado ao povo Potiguara de que uma vez alvejado com ele, a parte lesionada secaria. Divulgar a mitologia Potiguara para a comunidade não indígena é uma estratégia de capilarizar o conhecimento indígena e isso pode vir a combater o preconceito enraizado de que apenas a superstição do homem não indígena que merece respeito. Algumas outras mitologias Potiguara podem ser apreciadas na obra de Falcão, Santos e Lima (2025). Essas mitologias têm potencial de fazer abertura cultural apta ao fomento de formas alternativas filosofia. Ao trazer essas narrativas para o público não indígena, promove-se uma troca que enriquece o ambiente intelectual, desconstrói estereótipos e fomenta o respeito por formas de pensamento que não se enquadram nos moldes dominantes.

Após essa imersão, é realiza outra caminhada, de mais ou menos dez minutos para o 'Cipó do Cururu'. Durante o trajeto de etnoturismo, o guia fica atento à presença de líquens em flores, troncos e pedras ao longo do caminho, pois esses organismos são indicadores naturais da qualidade do ar. Como organismos simbióticos, formados pela associação entre fungos e algas, os líquens não possuem raízes nem cutícula protetora, obtendo todos os seus nutrientes diretamente da atmosfera. Assim, eles absorvem poluentes aerotransportados. Desse modo, a ausência de certos líquens ou a predominância de outros, revela a presença de contaminação

ambiental ou de purificação do ar. No caso dos líquens que aparecem no trajeto, são bioindicadores qualitativos de ar saudável. Também pode ser um biomonitor quantitativo, conforme registra Martins, Käffer e Lemos (2008).

O intuito de explicar isso é para sensibilizar sobre a importância da conservação do ambiente, reforçando que a preservação de florestas é fundamental para manter o ar limpo. Esse conhecimento ancestral compartilhado com dados técnicos pode servir para a divulgar a relevância de haver mais responsabilidade entre culturas com fins de respeitar a natureza baseada no que a ciência ensina.

Chegando ao ‘Cipó do Cururu’ explica-se, que para a medicina Potiguara, o Cipó do Cururu proporciona um floema, bactericida, útil no tratamento complementar da mitigação da dor de cárie. Após explicar como os Potiguara entendem o cipó e registrar o momento tirando fotos, segue-se para uma parte lamacenta que possui uma clareira. Explica-se que essa clareira é importante para florir novas árvores. Continuando no percurso, explica-se que, antigamente, na época que o guia turístico etnógrafo da pesquisa desbravava a mata, enquanto ainda era adolescente, era comum a parte lamacenta chegar até a altura do joelho ou da coxa, de um homem de estatura média. Entretanto, dado a depredação ambiental, hoje, o lamaçal fica na altura do pé da pessoa. O que demonstra uma mudança rápida do meio ambiente devido intervenção humana indireta na área, mas que acaba afligindo a natureza, como um todo.

Continuamente, explica-se aos turistas, que parte do trajeto haverá caminhada em lamaçais e que a sensação de colocar o pé na lama não deve ser reagida com ‘gritos’ ou ‘exaltações sonoras’ por isso ter potencial de assustar a fauna local, que costuma ter cobras, macacos, cutias e pássaros diversos. As cobras mais comuns são a Jiboia Boa Constrictor, chamada de ‘Salamanta’ pelos Potiguara, e a Cobra Coral.

Sobre a Jiboia Boa Constrictor, ela foi inspiração para um dos grafismos que caracteriza a Etnia do pesquisador do estudo. A Figura 01 ilustra a cobra Salamanta em paralelo com o padrão gráfico da pintura dela.

Figura 01 - Raoni Potiguara e o grafismo da Salamanta Potiguara

Fonte: Falcão (2022)

A cobra Salamanta, para os Potiguara, é uma serpente não peçonhenta da família *Boidae*. Apresenta coloração variável, tons de creme, marrom e cinza, com manchas geométricas que funcionam como camuflagem. Pode atingir até quatro metros de comprimento e pesar mais de quarenta quilos. É predominantemente crepuscular ou noturna, e costuma caçar a noite, emboscando pequenos mamíferos como roedores, morcegos, marsupiais, mas também é possível presenciar o ataque dela a aves e lagartos. Para detectar as presas, a salamanta utiliza fossetas sensíveis ao calor na mandíbula, visão acentuada e percepção química por meio da língua. A Salamanta mata por constrição, aplicando pressão sobre o sistema circulatório da vítima até causar morte súbita, seguida pela deglutição integral, auxiliada por sua dentição serrilhada. Reprodutivamente, a espécie é vivípara e a fêmea costuma dar à luz a uma média de vinte e cinco filhotes. As jiboias podem viver trinta anos e não oferece risco a humanos, pois não são venenosas e, raramente, registra-se eventuais ataques, quando ocorrendo, sendo meramente acidentais. Essas e outras informações sobre a Jiboia pode ser averiguada nos estudos de Silva (2022) e Medrado (2023).

Já a Cobra Coral, que costuma aparecer nas terras Potiguara, é do tipo cobra-coral verdadeira (gênero *Micrurus*, família *Elapidae*) e é uma serpente venenosa notável por sua coloração de listras vermelhas, pretas e brancas (ou amarelas). Costumam medir de quarenta

centímetros a um metro e meio. Cabeça oval, escamas lisas, vivendo em ambientes fechados. Costuma se esconder em troncos, folhiços ou abaixo do solo. Possui dentição proteróglifa, injeta veneno neurotóxico apenas ao morder. O veneno da cobra-coral atua sobre o sistema nervoso, provocando sintomas iniciais como dormência, visão embaçada, fala comprometida e pálpebras caídas, evoluindo possivelmente para paralisia dos músculos respiratórios e risco de insuficiência fatal se não tratado rapidamente com soro antielapídico. Explica-se, aos turistas, que apesar do veneno potente, as cobras-corais não são agressivas por natureza, tendendo a fugir e a erguerem a cauda como distração defensiva ao se sentirem ameaçadas. A reprodução é ovípara, com média de dez ovos. Explica-se que existe a as “falsas-corais” (como as do gênero *Oxyrhopus* e *Erythrolamprus*), que mimetizam o padrão de coloração das corais verdadeiras sem carregar a toxicidade neurotóxica. Devido a essa aparência similar, recomenda-se cautela com qualquer serpente tricolor, pois distinguir a cobra coral verdadeira exige análise de dentição, formato da cabeça entre outros itens. Essas e outras informações sobre a Cobra Coral podem ser aferidas em De Oliveira Madaleno e Salvatierra (2024) e Sampaio et al (2025).

A cobra-coral também inspirou um dos grafismos Potiguara. É explicado que o cacique geral Sandro Potiguara teve um sonho revelando o padrão que deveria ser adotado, para uso desse grafismo, por um encantado e assim ele obedeceu. Após ele começar a usar esse grafismo, o padrão imagético se popularizou entre o povo. Maiores informações sobre o grafismo em questão podem ser apreciadas na tese de Falcão (2022). A Figura 2 mostra um zoom de parte de uma cobra-coral e o padrão do Grafismo que inspirou a arte.

Figura 2 - Padrão das escamas e cor da cobra-coral e o grafismo da cobra-coral Potiguara

Fonte: Falcão (2022)

Diante de alguma cobra, explica-se aos turistas que o assassinato de reptéis são considerados crimes ambientais, que as cobras são dóceis e só atacam quando sentem-se

ameaçadas pela invasão a seus territórios. Incentiva-se a desmitificação que a cobra foi uma entidade malévola que fez Adão e Eva pecarem. Tenta-se explicar que a iconografia cristã, que vez ou outra aborda a serpente como representação do mal, é mais um mito do que a realidade objetiva dos fatos. Tenta-se argumentar que Deus, na verdade, gostaria que as cobras ficassem vivas pois elas ocupam um espaço importante no ecossistema e na cadeia alimentar. Esse é o tipo de cosmovisão indígena Potiguara que precisa ser divulgada para o não indígena.

Quanto as demais espécies, como macacos, aves, cutias e outros, o estudo não deseja se aprofundar nelas porque eles não geraram grafismos Potiguara. Entretanto, aborda-se sobre a zoologia das espécies que aparecem enquanto o roteiro é executado. Para maiores informações sobre esses outros animais recomenda-se o estudo de Dantas (2022); De Matos Dias (2025) e Favretto (2023).

Continuamente, ao roteiro, busca-se evidenciar algumas árvores, em especial a Cabatã, cujo significado é ‘árvore dura’; Capera, que significa ‘antes de se tornar mata’; Cavassu, cujo significado é ‘árvore de folhas grandes’ e Sapucaia, que significa ‘barulho que faz’. Na cultura não indígena essas árvores são sagradas. Durante o trajeto, expõem-se a presença de folhiços ou de serapilheira. Explica-se que ‘folhiços’ é a camada superficial que se forma no solo por deposição e acúmulo de restos vegetais, como folhas, galhos, cascas, flores, frutos, sementes, excreções e restos de animais. Inclusive, é um dos habitats das cobra-coral, já debatida. Os folhiços constitui uma espécie de retorno de matéria orgânica ao solo, nutrindo-o com nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e outros elementos através dos processos de fragmentação, lixiviação, humificação e mineralização promovidos pela microbiota, mesofauna e macrofauna. Também é explicado que os folhiços atuam na formação de húmus, estabilizando a troca catiônica, por exemplo, e influenciando na fertilidade do solo. Esses dados, e outros, podem ser verificados nos estudos de Rajão (2018).

O guia, ainda com base nos estudos de Rajão (2018), explica que os folhiços do trajeto desempenham funções como: A) Barreira protetora contra a erosão hídrica; B) Amortece o impacto das gotas da chuva; C) Regula a umidade e temperatura do solo; e D) Oferece microhabitats também para fungos e bactérias decompositoras esse material. Ou seja, busca-se, ao longo do trajeto, abordar o máximo de ecologia, biologia, conhecimentos técnicos-científicos e tradicionais, do povo Potiguara, para deixar a experiência informativa.

Chegando a parte final do trajeto, desce-se a ladeira, de aproximadamente dez metros, para chegar na Cachoeira do Correntino. Para segurança, embora não tenha existido acidentes com o guia que é pesquisador do estudo, se instala ‘cordas auxiliares’ para descida. As cordas

mimetizam a ideia de uma ‘estrutura de teia de aranha’. As cordas são fixadas em árvores específicas e são uma proteção anti-queda dos visitantes.

A Cachoeira possui uns quatro metros de altura e o fluxo da água costuma ser mais forte no inverno e mais brando no verão. Durante períodos chuvosos, a água apresenta uma coloração barrenta, enquanto que em períodos de seca, ela fica mais transparente. O guia explica que, anos atrás, havia menos ‘areia’ transportado pela correnteza. Entretanto, dado a interferência humana irresponsável sobre a natureza, agora a correnteza traz muita areia, ação essa, resultado indireto do desmatamento feito para expansão da monocultura da Cana de Açúcar, conforme explica Palitot e Yogi (2020).

O guia pede para os turistas repararem na vegetação ao redor da cachoeira. Então ele explica que a mata ciliar, também conhecida como vegetação ripária ou mata de galeria, é esse conjunto de plantas que cresce ao longo das margens de lugares com água. A mata ciliar desempenha um papel similar ao dos cílios humanos. Ou seja, proteger o ambiente aquático contra agentes erosivos. As raízes entrelaçadas da vegetação estabilizam o solo, reduzem o escoamento superficial e previne o assoreamento dos cursos d’água. Além disso, essa vegetação atua como filtro natural, retendo sedimentos, nutrientes em excesso, agrotóxicos e poluentes, favorecendo a infiltração da água no solo e recarga do lençol freático. Esses dados, entre outros, também pode ser averiguados em Silva et al (2015).

Em geral, durante o trajeto, os turistas tiram foto da natureza local e solicitam adereços indígenas para poder tirar outras fotos. Entre os adereços que eles costumam mais utilizarem estão o cocar, saíote, arco, flecha e lança. Também costumam aceitar serem pintados com os grafismos Potiguara. É explicado que os adereços podem ser utilizados para tirar as fotos, mas com cuidado para não haver ‘apropriação cultural’ indevida. O termo ‘apropriação cultural’ se refere ao uso de elementos de uma cultura por membros de outra cultura, especialmente quando esse uso é feito de forma descontextualizada, superficial, estereotipada ou exploratória, conforme ensina (Beltrão e Mota, 2022). Para tanto, explica-se que o ‘cocar Potiguara’ significa ‘sabedoria e força’ e, para as fotos, é utilizado o cocar com penas artificiais, pois deseja-se preservar a saúde das aves. Também se explica que o ‘cocar’ é um bem, que para muitos Potiguara, é intransferível, ou ainda, cedido apenas sob circunstâncias muito específicas. Por exemplo, o cocar do guia possui uma força e uma exclusividade própria para o guia. Para maiores informações sobre o cocar Potiguara apreciar o já citado estudo de Santos e Silva (2021).

Todo o turismo é de base comunitária, ou seja, o consumo e a compra de materiais ficam

dentro das aldeias e dos profissionais que ofertam serviços ou vendem produtos, como água, colares, pulseiras, entre outros, aquecendo a economia local.

Ao término da imersão cultural guiada, observa-se a efetiva transmissão de valores cosmológicos inerentes à etnia Potiguara, com especial ênfase na preservação ambiental. Neste contexto, os saberes tradicionais articulam-se com uma pedagogia da ancestralidade, conferindo ao território e aos elementos da natureza um caráter sagrado, enquanto criação divina, de relevância espiritual e existencial, pois não deixa de representar o essencial para à sobrevivência humana e ecológica.

A experiência turística possibilita a desconstrução de estigmas históricos e sociais frequentemente atribuídos aos povos indígenas, como a suposta transgressão da fé cristã, o baixo nível de escolarização ou a aversão ao uso de tecnologias contemporâneas. O racismo e o preconceito são obstáculos à convivência interétnica. O turismo é uma forma de combate contra esteriótipos de conotação negativa, pois o potencial formativo da imersão opera como mediação intercultural. Os turistas, após essa imersão, ao voltarem para seus habitats usuais, se tornam uma esperança de divulgar o que aprenderam a outros públicos que, de outra forma, dificilmente teriam contato com esses saberes, devido ao pouco alcance que o Potiguara possui, para além de sua territorialização ou para além da entrega de conteúdo digital devido ao algoritmo não julgar que essas informações mereçam impulsionamentos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O progresso significativo alcançado por meio deste estudo etnográfico evidencia o fortalecimento da identidade e dos saberes cosmológicos Potiguara, quanto a preservação ambiental, reverência ao Sagrado e mitologias locais. Destaca-se a viabilidade de uma abordagem pedagógica intercultural que pode mediar conhecimentos técnico-científicos e tradicionais, juntos, ao públicos não indígenas. Tal avanço confirma a eficácia do roteiro como ferramenta de educação ambiental e antropológica, contribuindo para ampliar o escopo do etnoturismo sustentável na literatura da área.

No que se refere à contribuição para o conhecimento acadêmico, os resultados gerados oferecem três aportes principais. São eles: I - A proposição de um modelo integrativo de etnoturismo que articula educação técnica com práticas ritualísticas; II – O potencial de negativa ao preconceito social e ao racismo religioso que o indígena Potiguara sofre; e III - O desenvolvimento de protocolos de mediação intercultural que podem ser adaptados a outras

comunidades originárias. Esses elementos podem ampliar o leque de métodos qualitativos e etnográficos aplicáveis a estudos de turismo cultural e conservação ambiental.

Entre as aplicações práticas decorrentes deste trabalho está que o roteiro 'Itu' pode servir de referência para a implementação de programas de turismo de base comunitária em outras regiões, gerando renda local e fortalecendo circuitos de comercialização interna. Em termos de educação formal e não formal, os protocolos de imersão descritos podem ser incorporados a programas de extensão universitária, oficinas escolares e projetos de educação ambiental, favorecendo a formação de multiplicadores que repassem tais saberes em diferentes contextos. Ademais, as informações botânicas e ecológicas levantadas oferecem subsídios para estudantes se preparem para exames nacionais, como o Enem, ou conhecer pluralidade que os qualifiquem a ter repertórios para dissertações e redações.

Reconhecem-se algumas limitações deste estudo, entre elas, o caráter de 'estudo de caso' com 'caso único' restringe a generalização imediata dos achados para outras localidades das comunidades Potiguara ou para povos indígenas distintos. Além disso, embora o método etnográfico tenha permitido acesso privilegiado aos discursos e práticas locais, a amostra de turistas analisada concentrou-se em grupos de perfil socioeconômico e cultural específicos, carecendo de maior diversidade para abarcar outras faixas etárias, outros perfís socioeconomicos, etc. Por fim, a coleta de dados concentrou-se em períodos de clima relativamente estáveis, o que pode ter influenciado a percepção turística sobre aspectos sazonais como fluxo hídrico e condições de trilha.

Sugestões de pesquisas futuras podem explorar:

- A) A replicabilidade do roteiro 'Itu' em outras reservas ecológicas Potiguara e comparação interétnica com roteiros de outras comunidades indígenas;
- B) O impacto de variações sazonais e climáticas sobre a experiência turística e sobre os indicadores ambientais bioindicados; e
- C) O uso de instrumentos quantitativos complementares (questionários estruturados, entrevistas, uso de *google forms* entre outros instrumentos de coleta de dados) para avaliar mudanças de percepção a médio e longo prazo da população visitante, uma vez que o meio ambiente Potiguara, enquanto área não preservada, está sendo modificada ano após ano;

Essas direções poderão contribuir para consolidar o etnoturismo como estratégia relevante de educação intercultural, conservação ambiental e valorização de epistemologias indígenas.

REFERÊNCIAS

ATAÍDES, Fernanda Barros; DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago; DE FREITAS SILVA, Anair Araújo. **A etnografia: uma perspectiva metodológica de investigação qualitativa.** Cadernos da FUCAMP, v. 20, n. 48, 2021.

BELTRÃO, Hyonara Gomes; MOTA, Érico Ricard Lima Cavalcante; BOMFIM, Fernanda Rocha. O “DIA DO ÍNDIO” E A APROPRIAÇÃO CULTURAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE PENSAM AS PROFESSORAS?. **Revista Latino-Americana de Estudos Científicos**, p. e37908-e37908, 2022.

DA CONCEIÇÃO FERNANDES, Idonilton et al. **Estudo quantitativo de pesquisas sobre Rosmarinus Officinalis I (alecrim): uma análise bibliométrica.** Observatório De La Economía Latinoamericana, v. 22, n. 12, p. e8169-e8169, 2024.

DANTAS, Humberto Bismark et al. **Capítulo 1 Experiências Extensionistas Entre a Praia e a Maré: Construção De Subsídios Para o PGTA Potiguará. Relações entre universidades e comunidades: o circuito da dádiva e a sustentabilidade dos territórios.** Editora UFPB. João Pessoa, 2022.

DA SILVA, Beatriz Pereira; DA SILVA, Victor Ramos. **O Papel da Religiosidade Indígena Como um ato de Revolta e Resistência Contra oColonialismo Português.** Ciência Atual–Revista Científica Multidisciplinar do Centro Universitário São José, v. 20, n. 1, 2024.

DE SOUZA DINIZ, Marcelly Christine et al. **Análise química e botânica da amostra de Alfazema comercializada no mercado do Ver o Peso.** Research, Society and Development, v. 11, n. 8, p. e54911831260-e54911831260, 2022.

DE MATOS DIAS, Douglas et al. Mamíferos em um habitat fragmentado da ecorregião Complexo da Chapada Diamantina, Nordeste do Brasil. **Biodiversidade Brasileira**, v. 15, n. 1, p. 19-31, 2025.

DE OLIVEIRA MADALENO, Kassia; SALVATIERRA, Lidianne. **Animais peçonhentos: uma análise de livros didáticos do PNLD 2020.** Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas, v. 20, n. 45, p. 179-194, 2024.

DOS SANTOS, Bruno Cardoso et al. **Atividade Medicinal da Erva-Cidreira (Melissa Officinalis L.): Revisão De Literatura.** 38º Reunião Nordestina de Botânica, 2024.

FALCÃO, Emmanuel de Sousa Fernandes . Grafismo e discurso identitário indígena potiguará da Paraíba no século XXI. Tese (Ciências das Religiões) - Universidade Federal da Paraíba. 2022. Disponível em: <http://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/26169>. Acesso em: 4 ago. 2025.

FALCÃO, Emmanuel de Sousa Fernandes; COSTA Surama Santos Ismael da; LIMA Genilson Silva de. **Saberes Potiguará: Fortalecendo Educação e Identidade de nosso povo.** São Paulo : Editora Dialética, 2025.

FAVRETTO, Mario Arthur. **Aves do Brasil.** Edição do autor. 1ª Edição. Vol. II: Passeriformes. Florianópolis, 2023.

DE FREITAS SILVA, Anair Araújo; DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago; ATAÍDES, Fernanda Barros. Pesquisa-ação: princípios e fundamentos. **Revista Prisma**, v. 2, n. 1, 2021.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6ª. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

Disponível em: <https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2025.

HAMMERSLEY, Martyn; ATKINSON, Paul. **Etnografia: Princípios em prática**. Editora Vozes, 2022.

JUNIOR, Daniel Luiz da Silva Dutra et al. **Montrichardia linifera (Arruda) Schott (Araceae), uma espécie ameaçada de extinção no estado do Rio de Janeiro, Brasil**. Pesquisas Botânica Nº 75: 101-112. Instituto Anchieta de Pesquisas. Rio de Janeiro, 2021

MARTINS, Suzana Maria de Azevedo; KÄFFER, Márcia Isabel; LEMOS, Alessandra. **Líquens como bioindicadores da qualidade do ar numa área de termoeletrica**, Rio Grande do Sul, Brasil. Hoehnea, v. 35, p. 425-433, 2008.

MEDRADO, Caua. **Jiboia (Boa constrictor) termorregulando em um remanescente urbano de Mata Atlântica**. Thoreauvia-Periódico de Ciências Biológicas da UNIVASF, v. 2, n. 2, 2023.

MOREIRA, M. A. **Pesquisa básica em educação em ciência: uma visão pessoal**. Revista Chilena de Educación Científica. v. 3, n. 1, 2004.

Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/~moreira/Pesquisa.pdf>. Acesso: 12 mar. 2025

PALITOT, Estêvão Martins; YOGI, Euriko dos Santos. **Dormindo com o inimigo ou prosperando nas ruínas? Dilemas da plantation canavieira entre os potiguara da Paraíba**. Revista Desconstrução De Direitos Territoriais De Povos Etnicamente Diferenciados. Coleção Desenvolvimentismo(S) E Territórios Indígenas: Tecnologias De Poder E Estratégias De Luta. Departamento de Antropologia. Museu Nacional. Vol. 3. Morula Editorial. Rio de Janeiro, 2020.

PEREIRA, Pedro Eduardo. **Práticas curativas do Povo Potiguara, PB: conhecimento e ciência através do poder das plantas**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2023.

RAJÃO, Pedro Henrique Medeiros. **O efeito do folhço nos processos de escoamento superficial e potencial erosivo: uma abordagem funcional em busca de mecanismos**. 2018. 77 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

SAMPAIO, Maria Roseane Rodrigues et al. A Educação Ambiental e o Ensino de Ciências na Conservação das Serpentes: A Percepção Dos Educandos. **Revista Ciências & Ideias ISSN: 2176-1477**, p. e25162774-e25162774, 2025.

SANTOS, Pedro Lôbo dos; SILVA, Eduardo Dias da. **A educação escolar indígena como fortalecimento da identidade cultural dos Potiguara da Paraíba/Brasil-considerações iniciais**. Trabalhos em Linguística Aplicada, v. 60, p. 105-113, 2021.

SILVA, Francione Gomes et al. **Levantamento florístico de um trecho de mata ciliar na mesorregião do Sertão Paraibano**. Revista Brasileira de Biociências, v. 13, n. 4, 2015.

SILVA, Aksa Christina et al. **Considerações sobre a jiboia (Boa constrictor–Linnaeus, 1758) mantida como pet não convencional**. Ciências Rurais em Foco Volume 10, p. 84, 2022.